

RUS TILSHUNOSLIGIDA PADEJ KATEGORIYASINING O'RGANILISHI

Xonkeldiyeva Gulandom

Abdulla Oripov ijod maktabi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401540>

Annotatsiya

Rus tilshunosligida padej kategoriyasi aloqa-munosabat shakli sifatida qadimdan tadqiq qilingan. Bu boradagi izlanishlarda padejlarning ma'no anglatishi, har bir padej ma'nosining boshqalaridan farqlari, shuningdek, padejlarning boshqa tillarga tarjimasi masalasi kabilar o'z aksini topgan. Padej kategoriyasining morfologik shakl sifatida morfologiyaga, so'zlar birikuvini ta'minlashdagi ahamiyatiga ko'ra sintaksisga aloqadorligi masalasi ham alohida tadqotlar mavzusi bo'lib kelgan. Padejlar tadqiqi tarixi tahlili natijalari so'zlarning birikuvchanligi bilan bog'liq tadqiqotlar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Аннотация

В русском языкознании категория падежа изучается с древних времен как форма общения. В данном исследовании нашли отражение значение падежей, отличия значения каждого падежа от других, а также вопрос перевода падежей на другие языки. Вопрос об отношении категории падежей к морфологии как морфологической форме и к синтаксису по его значению в обеспечении сочетания слов также был предметом отдельных исследований. Результаты анализа истории исследований падежей служат важным источником для исследований, связанных со словосочетанием.

Annotation

In Russian linguistics, the category of case has been studied since ancient times as a form of communication. This study reflects the meaning of cases, the differences in the meaning of each case from others, as well as the issue of translating cases into other languages. The question of the relationship of the category of cases to morphology as a morphological form and to syntax in terms of its significance in providing a combination of words was also the subject of separate studies. The results of the analysis of the history of case studies serve as an important source for studies related to the phrase.

Tayanch so'z va iboralar: paradigmatika, so'zlar birikuvi, padejlar, tilshunoslik tarixi, birikmalar

Ключевые слова и выражения: парадигматика, сочетания слов, падежи, история языкознания, сочетания

Key words and expressions: paradigmatics, combinations of words, cases, history of linguistics, combinations

Rus tilida padej kategoriyasi aloqa-munosabat shakllarini o'zida jamlovchi vosita sifatida, shuningdek, tipologik jihatdan atroflicha tadqiq qilingan [1:129]. Padej kategoriyasi ma'lum bir hudud bilan bog'lab ham o'rganilgan [2:171]. Padej kategoriyasini o'qitish masalasi ham yetarlicha tadqiq qilingan [3:197-201]. "Ruscha "padej" atamasi grekcha πτωσις (yiqilish, tushish) va lotincha casus (tushmoq) so'zlarning kalkasi hisoblanadi" [4]. Bu atama ilk bor Aristotelning "Poetika" asarida qo'llangan edi. Shuni ta'kidlash lozimki, antik davr padej (kelishik) tizimi asosida boshqa shakllar tushiriladigan, qo'shimcha vazifalar yuklanadigan yagona shakl haqidagi tasavvurlarga oid qarashlar yotadi. Bu qarashlar XX asrda rus tilining universal, ixcham padej tizimini yaratishga uringan R.O.Yakobson ishlarida davom ettirildi. Shuningdek, R.Yakobsonning fikriga ko'ra, padej kategoriyasi sof morfologik hodisa hisoblanadi, shu tufayli undan sintaksis qonuniyatlarini qidirish mantiqsiz. Lekin padejlar so'zlarni biriktiruvchi vosita ekan, ularning sintaktik xususiyatlari mavjud emasligi haqidagi fikrlar infantillikdan boshqa narsa emas. Yana bir o'rinda R.Yakobson "bosh kelishik (именительный падеж) shaklga ega bo'lmagan va nutqda nominativ vazifa bajaruvchi grammatik vositadir" [5:142] degan fikrni ilgari suradi. Bunday qarashlarning rivojlanishini qadimgi yunon va lotin tillari tipologiyasidagi o'ziga xoslik – bosh kelishikdagi eganing sintaktik munosabatlarda markaziy o'rinda tusishi bilan izohlash mumkin. Qadimgi grammatikada shakllangan bu holat bir necha asrlar davomida o'zgarmadi. Lotin tili kundalik aloqa vositasi sifatidagi maqomini yo'qotgandan so'ng bu til bilan bog'liq grammatik xususiyatlar ham qayta tahlil qilina boshlandi. "Shaklli" kelishiklarning vazifasi va semantik xususiyatlari mutanosib emasligi qayd etildi va ularni ifodalash uchun genitivus possessivus, genitivus objectivus, genitivus partitivus (родительный падеж) kabi birikmalar qo'llana boshlandi. Aloqa-munosabat shakllaridan biri bo'lgan kelishik shakllarini bu tarzda tavsiflash uzoq vaqt darslik va qo'llanmalarga kiritildi, ammo bu yondashuvning mukammal emasligi, ichki qarama-qarshiliklarga ega ekanligi tadqiqotlarda qayd etildi [6:53-57].

Rus tilini grammatik tahlil qilishga birinchi urinish M.V.Lomonosov tomonidan amalga oshirilgan [7:212]. Lomonosovning padej kategoriyasi haqidagi fikrlari mohiyati shundan iborat edi: "padejlar real hayotda mavjud bo'lgan munosabatlarni aks ettiradi (tabiatda o'z asosiga, javobiga ega)" [7:31]. Shuni ta'kidlash lozimki, M.Lomonosovning padejlarni tushunishida Por-Royalning

“Grammatika” asari va shu yo‘nalishdagi manbalar asos bo‘ldi va o‘z ta‘sirini o‘tkazdi. Unga ko‘ra “lotin tilidagi aql qabul qilishi mumkin bo‘lgan 6 padej “tabiiy” maqomini oladi” [8:42]. M.Lomonosovning fikriga ko‘ra, rus tili ba‘zi padejlar hech qachon predloglarsiz qo‘llanmasligi bilan boshqa tillardan farqlanadi. Shu sababli M.Lomonosov o‘zidan oldin yaratilgan grammatikaga oid manbalarda сказительный deb nomlangan padejni предложный deb nomlashni taklif qiladi. Zamonaviy tilshunoslik nuqtayi nazaridan padej kategoriyasiga lomonosovcha yondashuv anchayin sodda bo‘lganligini, lotin tili grammatikasi ta‘sirida yaratilganligini ta‘kidlash o‘rinlidir. Ammo uning rus tilshunosligini fan sifatida shakllantirish borasidagi faoliyatini e‘tirof etish lozim bo‘ladi. Rus tilshunosligidagi aksariyat atamalar aynan M.Lomonosov taklif etgan shaklda qo‘llanayotgani ham fikrimizni dalillaydi. Zamonaviy rus tili grammatikasida 6 ta padej mavjudligi e‘tirof etilishida ham M.Lomonosovning ilmiy qarashlari asos bo‘lgan, deyishimiz mumkin.

Keyingi davrda A.A.Potebnya, A.A.Shaxmatov, S.D.Katsnelson, F.F.Fortunatov, A.M.Peshkovskiy kabi yetakchi rus olimlari padej kategoriyasi ustida sezilarli tadqiqotlar olib bordilar. Sanalgan tilshunoslar padelarjni grammatik shakllardan biri sifatida baholaydilar va ular uchun umumiy qoidalarni kengaytiradilar. Masalan, A.Potebnyaning fikriga ko‘ra tilda, polisemantik so‘zlar mavjud emas: so‘zning har bir yangi ma‘nosi, aslida, yangi so‘z hosil bo‘lishi hisoblanadi. So‘zlarning ma‘lum bir grammatik shakllar bilan o‘zgarishiga ham A.Potebnya shu fikr asosida yondashadi: “grammatik shaklning asl ma‘nosi uning ma‘lum bir nutq parchasidagi, ya‘ni faqat bir ma‘noda qo‘llangan holatdagi ma‘nosidir” [9:43]. Olim grammatik shakllar sifatida joriy, ya‘ni so‘zda qo‘llangan shakllarnigina hisobga olishni tavsiya etadi. Namuna sifatida A.Potebnya творительный падеж ni keltiradi va u haqida shunday fikrlarni bildiradi: “amalda bu padej bitta emas, etimologik jihatdan bog‘langan bir nechta grammatik kategoriyadir. Uning nutq tarkibida qo‘llangan har bir yangi ma‘nosi, aslida yangi padej hisoblanadi. Shunga ko‘ra bizda bir nechta творительный падеж mavjuddir” [9:64]. A.Potebnya творительный падеж ning o‘ndan ortiq turini ajratadi. Olimning padejlar talqini tezda ommalashdi va keyingi ishlarga o‘z ta‘sirini o‘tkazdi. Shu bilan birga A.Potebnyaning padej borasidagi ilmiy qarashlari ba‘zi kamchiliklardan xoli emas edi. Olimning padejlar tahliliga bu tarzda yondashuvi lakunalar paydo bo‘lishiga olib kelgan, natijada tilda padejlar soni keskin ortib ketgan bo‘lar edi, bu esa talqinda tizimlilikning mavjud emasligini ko‘rsatar edi. Bu qarashlar polisemantik so‘zlar haqidagi nazariya taraqqiyoti, shuningdek, grammatik shakl ma‘nosi bevosita u qo‘shilgan so‘zning

ma'nosiga bog'liqligi haqidagi lingvistik yondashuv natijasida o'z yechimini topdi, deyishimiz mumkin.

Til ta'limiga psixologik yondashuv bilan mashhur bo'lgan A.Potebnyadan farqli o'laroq, rus tilshunosligida shakliy yondashuv asoschisi bo'lgan F.F.Fortunatov padejlarning ma'nosi emas, balki ularning turlanish paradigmalariga e'tiborni qaratdi. Shuni ta'kidlash lozimki, F.Fortunatovning ba'zi fikrlari struktural tilshunoslikning eng muhim nazariy jihatlarini ochib berishda xizmat qilgan edi. Masalan, F.Fortunatov *именительный падеж* (bosh kelishik) ni quyidagicha tavsiflaydi: "bosh kelishikning shakli so'zda boshqa kelishik shakllarining qo'llana olishiga ko'ra belgilanadi. Qo'llanishi mumkin bo'lgan shakllarning mavjud emasligi, so'zning bosh kelishikda (*именительный падеж* da) ekanligini anglatadi"[10:317]. Anglashiladiki, F.Fortunatov tilshunoslikda mavjud bo'lgan nol shakl haqida fikr yuritgan edi. Masalan, *винительный* (tushum kelishigi) va *родительный* (qaratqich kelishigi) padejlarigina ular anglatadigan ma'noga ko'ra ikki xil bo'la olishini ta'kidlaydi: a) grammatik; b) grammatik bo'lmagan. Qolgan barcha padejlar: *отложительный*, *дательный*, *творительный* va *местный* olimning fikriga ko'ra, faqat grammatik bo'lmagan turga mansub bo'ladi. F.Fortunatov grammatik padejlar deganda til birliklarining til qurilishi doirasidagi (kategoriyalararo) munosabatlarga kirisha olish xususiyatiga ega bo'lgan padejlarni tushunadi. Masalan, *винительный* padej o'timlilik kategoriyasi bilan bog'liq bo'lsa, *родительный* padej ot bilan ifodalangan narsa-buyumning kimga qarashli ekanligini bildiradi. "Grammatik bo'lmagan ma'nolar ifodalanganda aniq ekstralingvistik (nolisoniy) semantika vositasida amalga oshadi" [10:317]: *винительный* padej - harakat natijasida yetiladigan manzil; *родительный* padej - butun va uning qismi (stolning oyog'i, tog'ning toshi kabi) ma'nolarini ham ifodalaydi.

A.A.Shaxmatov morfologiya bo'limini sintaksis uchun xizmat qiluvchi, uning xususiyatlarini ochib beruvchi bo'lim sifatida tavsiflaydi. Shu tufayli uning padej kategoriyasi haqidagi fikrlari gap bo'laklari, so'zlarni bog'lash borasidagi xususiyatlardan kelib chiqadi [11:313]. Tabiiyki, olim bosh kelishikni (*именительный падеж*) maxsus shaklga ega emasligi tufayli boshqa kelishiklarga qarshi qo'yadi. Olim bosh kelishikni gap kim yoki nima haqida ketayotganligini ko'rsatuvchi kelishik sifatida baholasa, maxsus shaklga ega bo'lgan beshta kelishikni gap mazmunini to'ldiruvchi kelishiklar deb hisoblaydi. Shunga asosan, "bosh kelishik shaklidagi so'z gapda quyidagi sintaktik vazifalarni bajaradi: 1) ega; 2) bir tarkibli sodda gapning bosh bo'lagi (rus tilida

bu gapning turiga asosan ega yoki kesim bo'lishi mumkin – G.Xonkeldiyeva); 3) kesim; 4) kiritma” [11:400].

A.M.Peshkovskiy so'z shakli va shakliy kategoriyalarni farqlash lozimligini ta'kidlaydi [12:22]. Ma'lumki, rus tilida bir shakl vositasida bir nechta grammatik kategoriyalarni ifodalash mumkin. A.Peshkovskiyning ishlarida shakliy kategoriyalar sifatida an'anaviy grammatik kategoriyalar ham, gap bo'laklariyam ajratilgan. Yuqorida aytib o'tilgan fikrlar olimning padejlar haqidagi qarashlarida ham o'z aksini topgan. Olim ot so'z turkumini predmetlikning formal kategoriyasi deb hisoblaydi [12:62]. Bunday qarashning asosida so'zlarning kelishik shakllari bilan turlanishi yotadi. Morfologiyaga bunday yondashuv maxsus shaklga ega bo'lgan kelishiklarni aniqlashtirish muammosini yechishga yordam berardi. Peshkovskiy shunday yozadi: “Agar ot predmetlik kategoriyasi hisoblansa, kelishik shakllari (bosh kelishikdan boshqa kelishik shakllari) bilan o'zgargan otlar nomustaqil predmetlik kategoriyasi hisoblanadi, chunki bunday otlar boshqa gap bo'laklari bilan aloqa-munosabatga kirishadi. Shunga ko'ra именительный падеж boshqa gap bo'laklariga nisbatlanmaganligi uchun mustaqil predmetlik kategoriyasi sifatida qaraladi”[12:64]. Albatta, olimning bunday fikrga kelishiga eganing rus tilida mutlaq hokim bo'lak ekanligi, qolgan barcha bo'laklar egaga nisbat berilgan holda aniqlanishi sabab bo'lgan, deyishimiz mumkin.

Padej kategoriyasi tahlili V.V.Vinogradov ishlarida yangicha ahamiyat kasb etdi. Olim o'zining “Rus tili” asarida padej kategoriyasiga quyidagicha ta'rif beradi: “nutq jarayonida otning boshqa gap bo'laklari bilan munosabatini ko'rsatuvchi shaklidir. Bu nafaqat so'z o'zgartiruvchi shakl, balki bir nechta grammatik kategoriyalarni birlashtiradigan grammatik-semantik markaz hamdir. Bu markazda o'rin, payt, manzil, qarashlilik, sabab, maqsad, o'timlilik kabi ma'nolar birlashadi”[12:38]. Albatta, olim “grammatik-semantik markaz”da birlashuvchi ma'nolar deganda, padejlarning turlarini sanagan edi. Mazkur asarda muallif padejlarning etimologiyasi, ularni o'rganishda duch kelinishi mumkin bo'lgan asosiy muammolar haqida fikr yuritadi. Uning padejlar haqidagi quyidagi fikrlari ham bahsli: “padejlar har bir holatda har xil tomonlari bilan namoyon bo'ladigan o'z ma'nosiga ega”[13:140]. V.Vinogradov sintaksisning har bir padej ma'nosini ochishdagi o'rnini inkor qilmagan holda, padejlarga morfologik yondashuv tarafdori sifatida namoyon bo'ladi. Olim A.A.Potebnya, A.I.Sobolevskiy kabi olimlarning padejlar miqdori turlanishning turlariga nisbatan ko'proq bo'lishi mumkinligi haqidagi qarashlariga qo'shiladi. Olimning fikriga ko'ra, “родительный падежning rus tili jonli nutqida to'rt turi mavjud” [13:144-146].

V.Vinogradovning padejlar haqidagi qarashlari kategoriyaning ba'zi qismlari uchun hozirgi kunga qadar muhim sanaladi, shu jihatdan ham ularni qimmatli ilmiy xulosalar deyishimiz mumkin. Ammo bu xulosalar kelishik kategoriyasi mohiyatini to'liq qamrab ololmas, bu kategoriyaning ichki tizimlanishi haqida hech qanday ma'lumot bermas edi. Olimning padejlar haqidagi tahlili rus tilshunosligidagi mavjud faktlarga yo'naltirilgan, tabiiyki, bu orqali umumiy yondashuvni ishlab chiqish mushkul edi. Shunga qaramay, rus an'anaviy tilshunosligida V.Vinogradovning ilmiy tadqiqotlari padejlar haqidagi ilmiy izlanishlarning yuqori bosqichi edi, deyishimizga to'la asos bor edi.

XX asrning ikkinchi yarmida tilshunoslikka oid tadqiqotlarning maxsuslashuvi bilan tavsiflanadi va bu davrdagi padej haqidagi ishlar mohiyati bir-birini inkor qilishiga olib keldi. Jumladan, 1980-yilda nashr etilgan "Rus tili grammatikasi"ning padej kategoriyasiga oid qismlarining katta qismi N.Y.Shvedova tomonidan yozilgan. Bu manbada padej kategoriyasiga morfologiya va sintaksis bo'limlarining har ikkalasiga taalluqli hodisa sifatida tahlil qilindi. Bu esa padej kategoriyasi "Rus tili grammatikasi"ning har ikki jildida tahlil qilishni taqozo qildi [14:229]. Padej tizimining murakkabligi va o'rni bilan turlichaligi rus tilini chet tili sifatida o'rganuvchilar uchun eng muhim lingvistik hodisalardan biriga aylantiradi. Rus tilidagi predlogli padej tizimi grammatikaning qiyin o'zlashtiriluvchi qismlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli predlogli padej shakllarining xususiyatlarini yaxshi o'zlashtirish lingvistik kompetensiyaning shakllanishida, nutqda ularni qo'llash, ma'nosini to'g'ri anglash imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Лаврентьев А.Л., Типологический анализ падежа в русском языке, Новосибирск, 1999. - 229 с.
2. Падежи и их эквиваленты в строе сложного предложения в языках народов Сибири. (Сборник научных трудов). Новосибирск: ИИФФ, 1981. - 171 с.
3. Морозовска М.П., Описание падежной системы русского языка для иностранных учащихся // Грамота, - Тамбов: 2018. № 1. – С. 197-201.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Падеж#Этимология_термина
5. Якобсон Р.О., Избранные работы. - Москва: Прогресс, 1985. - 455 с.
6. Зализняк. А.А., О понимании термина "падеж" в лингвистических описаниях // Проблемы грамматического моделирования. Москва: Наука, 1973. - С.53-87.
7. Ломоносов М.В., Российская грамматика, - Leipzig: Zentralantiquariat. 1972. – 212 p.

8. Serbat G., Cas et fonctions. Etude des doctrines casuelles du Moyen Age à nos jours. - Paris : PUF, 1981. - 211 p.
9. Потеня А.А., Из записок по русской грамматике. Том I-II. - Москва: Учпедгиз, 1958. - С.43. - 536 с.
10. Фортунатов Ф.Ф., Избранные труды. Том 2. - Москва: Учпедгиз, 1957. - С. 317. - 471 с.
11. Шахматов А.А., Синтаксис русского языка. 2-е изд. - Ленинград: Учпедгиз, 1941. - 620 с.
12. Пешковский А.М., Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. - Москва: Уч-педгиз, 1956. - 511 с.
13. Виноградов В.В., Русский язык (грамматическое учение о слове). 2-е изд. - Москва: Высшая школа, 1972. - 611 с.
14. Русская грамматика \ \ гл. ред. Н. Ю. Шведова. Т. 1. - Москва: Наука, 1980. - 789 с.

